

Jarosław Durka

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

PIELGRZYMI NA JASNEJ GÓRZE W LIPCU 1983 R.

FRAGMENT SPRAWOZDANIA KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO PZPR JAKO TEKST ŹRÓDŁOWY DO NAUKI HISTORII

Od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1983 r. trwał w Polsce stan wojenny. Jego zniesienie poprzedziła druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (16–23 czerwca 1983 r.). Dokument przedstawia więc czas po wizycie papieża i w przeddzień zniesienia stanu wojennego. Tekst, chociaż pisany przez działacza partyjnego i najprawdopodobniej na podstawie materiałów Służby Bezpieczeństwa, oddaje atmosferę, jaka panowała wtedy podczas pielgrzymek młodzieży na Jasną Górę. Należy podkreślić, że nie były to zachowania powszechne w skali całej Polski. To Częstochowa była miejscem, gdzie przybywająca młodzież i towarzyszący im duchowni eksponowali swoje uczucia patriotyczne, poprzez transparenty nawiązywali symboliką do „Solidarności”, czynili to też poprzez unoszenie dłoni z palcami ułożonymi w symbol „V”, co miało znaczyć Viktorię, czyli zwycięstwo.

Autor dokumentu, Henryk Jąderko urodził się 27 lipca 1941 r. w Myszkowie. Karierę w Polskiej Partii Robotniczej rozpoczął w 1971 r. jako instruktor w Komitecie Powiatowym. W latach 1973–1974 był I sekretarzem Komitetu Zakładowego Myszkowskich Zakładów Przemysłu Wełnianego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od 15 maja 1974 r. do końca czerwca 1975 r. był sekretarzem ds. ekonomicznych w Komitecie Powiatowym PZPR w Myszkowie. 1 lipca 1975 r. został I sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Myszkowie. Jako I sekretarz w Myszkowie został członkiem Egzekutywy

Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Częstochowie. W czasie powstania poniższego dokumentu pełnił funkcję sekretarza ds. organizacyjnych KW PZPR w Częstochowie. Był nim od 8 grudnia 1980 r. do 11 października 1986 r. Następnie został przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej PZPR w Częstochowie. Był nim do 31 grudnia 1989 r. Zmarł 25 września 2014 r.

W tekście źródłowym jest wymieniony biskup Zdzisław Fortuniak, urodzony 21 lutego 1939 r. w Wieszczyźnie koło Śremu. W latach 1982–2014 był biskupem pomocniczym poznańskim, a w lipcu 1983 r. towarzyszył pielgrzymom z Wielkopolski. Podczas swojej homilii przywołał wspomnienie kardynała Mieczysława Ledóchowskiego, który był prześladowany w czasach Kulturkampf w zaborze pruskim, a następnie arcybiskupa Antoniego Baraniaka prześladowanego w czasach stalinizmu. Odwołał się do wydarzeń Poznańskiego Czerwca. Mówiąc o „rozumnej postawie robotników podczas ostatnich miesięcy”, mógł mieć na myśli spokojny przebieg drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, kiedy papież przebywał w Poznaniu, a władze państwowe nie pozwoliły mu na modlitwę pod Poznańskimi Krzyżami. W tekście występuje też były przeor Klasztoru Jasnogórskiego (był nim w latach 1969–1972) o. Efrek Józef Osiały, urodzony 4 lipca 1930 r. w Pionkach, zmarły 21 września 2004 r. w Częstochowie. W kazaniu przywoływał tradycję odsieczy wiedeńskiej i króla Jana III Sobieskiego.

Tekst nadaje się zarówno do wykorzystania w klasie 8 szkoły podstawowej, jak i liceach oraz technikach. Poruszana tematyka występuje w podstawach programowych do tych szkół. Podczas analizy i omawiania tekstu należy zwrócić uwagę na kontekst powstania dokumentu, autora i aktualną sytuację w Polsce, wskazane jest zadanie pytań o poruszane przez duchownych postacie i wydarzenia historyczne. Można zadać pytanie lub wyjaśnić, dlaczego komuniści interesowali się przebiegiem uroczystości w kościołach i treściami kazań. Warto poruszyć kwestię stosunków państwo – Kościół i rolę Jasnej Góry w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

21 lipca 1983 r., Częstochowa, Informacja Wydziału Polityczno-Organizacyjnego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dla Sektora Bieżącej Informacji Wewnątrzpartyjnej Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Komitet Wojewódzki PZPR w Częstochowie przekazuje informację o zachowaniach i wypowiedziach kleru.

15 lipca b[ieżącego] r[oku] przybyła do Częstochowy pielgrzymka archidiecezji poznańskiej pod kierownictwem bp. Fortuniaka. Podczas przemarszu przez Częstochowę część pielgrzymów, zwłaszcza młodzież, stanowiąca około 90% pielgrzymki, „pozdrawiała” mieszkańców miasta palcami ułożonymi w kształt litery „V”. Jedna z grup przy dojściu do Jasnej Góry rozwinęła transparent „Solidarność”, a także wzniosła znaki „V” wykonane z drewna. W czasie celebrowanej przez siebie mszy bp Fortuniak wygłosił kazanie, w którym m.in. stwierdził: „Pielgrzymi przynoszą na Jasną Górę cierpienia kard. [Mieczysława] Ledóchowskiego zamkniętego w Ostrowie, cierpienia powstańców wielkopolskich oraz cierpienia arcybiskupa [Antoniego] Baraniaka, więzionego w Warszawie i cierpienia robotników, którzy zginęli podczas lata 1956 r., a także rozumną postawę robotników podczas ostatnich miesięcy”. Podczas mszy eksponowano w[yżej] w[ymieniony] transparent oraz plaketkę metrowej wysokości, przedstawiającą pomnik ku czci ofiar poznańskiego czerwca 1956 r.

16 b[ieżącego] m[iesiąca] przed szczytem jasnogórskim odprawiono uroczystą sumę z okazji święta M[atki] B[oskiej] Szkaplerznej, której uczestnikami w większości byli pielgrzymi z Poznania. Kazanie wygłosił o. [Efrem] Osiadły, stwierdzając m.in. „Przed 300 laty Sobieski powstrzymał nawałę turecką. Obecnie papież swoimi podróżami powstrzymuje postępujące ateizm i bezbożnictwo i woła do przywódców większości narodów: «Otwórzcie drzwi Odkupicielowi!» Kochana młodzieży, Chrystus zaszczerpił w was moc Bożą dla szczęścia narodu. Wierzę, że nie zwiedzicie ani Chrystusa ani Maryi, że będziecie godni ojców waszych, którzy ginęli za wiarę i wolność”.

Po apelu jasnogórskim w kaplicy M[atki] B[oskiej] Cz[ęstochowskiej] na Jasnej Górze o. Osiadły dokonał oficjalnego pożegnania pielgrzymów z Poznania, Piotrkowa Trybunalskiego i Krakowa-Skałki. W swoim wystąpieniu powiedział: „Były lata, kiedy wędrujących na Jasną Górę rozpędzano. Są kraje i miasta, gdzie wiara chrystusowa nie może się rozwijać. Czynimy wszystko, aby w naszym kraju miała ona pełną swobodę”. Nieliczni pielgrzymi z Poznania wznosili znaczki „Solidarność”. [...]

Sekretarz KW PZPR
Henryk Jaderko

Źródło: Archiwum Państwowe w Częstochowie, Komitet Wojewódzki PZPR w Częstochowie, sygn. 162, Kler. Duplikaty 1982, 1983, 1984, brak paginacji.

Jarosław Durka

Bibliografia:

- Biogram Bpa Zdzisława Fortuniaka, <http://archpoznan.pl/pl/biogram-bpa-zdzislaw-fortuniaka> [dostęp 1.07.2022].
- Biuletyn Informacji Publicznej, Instytut Pamięci Narodowej, Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL, <https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/15608> [dostęp 1.07.2022].
- Durka J., *Władze Polski „ludowej” wobec Jasnej Góry w latach 1945–1989*, Katowice – Warszawa 2021.
- Grobonet. <https://myszkow.grobonet.com/grobonet/start.php?id=detale&idg=435392> [dostęp 1.07.2022].
- Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945–1989. Wybór dokumentów*, red. W.P. Wlazlak, A. Sznajder, Katowice 2009.
- Z więzienia na stolicę arcybiskupią. Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977*, red. Z. Zieliński, Poznań 2010.